

УДК 616-092.19 616-01/-099
DOI 10.5281/zenodo.19110448
Научная статья

НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА ПРИ АНЕМИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ

IRON METABOLISM DISORDERS IN ANEMIA OF CHRONIC DISEASES AND IRON DEFICIENCY ANEMIA IN CHILDREN

СИВАКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера МЗ РФ;
ФГАОУ ВО ПГНИУ.*

КОСАРЕВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*доктор медицинских наук,
ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера МЗ РФ;
ФГАОУ ВО ПГНИУ;
ГБУЗ ПК ДКБ имени П.И. Пичугина.*

SIVAKOVA LUDMILA VLADIMIROVNA,

*PhD, associate professor,
E.A. Vagner Perm State Medical University;
Perm State University.*

KOSAREVA POLINA VLADIMIROVNA,

*Doctor of Medical Sciences,
E.A. Vagner Perm State Medical University;
Perm State University;*

*State Budgetary Healthcare Institution of the Perm Region Children's Clinical
Hospital named after P.I. Pichugin.*

Анемии хронических заболеваний и железодефицитная анемия имеют существенные различия в патогенезе. При анемии хронических заболеваний под действием провоспалительных цитокинов (особенно интерлейкина-6) увеличивается синтез в гепатоцитах пептидного гормона гепсидина, что приводит к нарушению обмена железа. При железодефицитной анемии снижается содержание железа в клетках эритроидного ряда костного мозга, что приводит к нарушению образования гемоглобина. Отмечаются также различия в ключевых лабораторных тестах. Уровень ферритина в сыворотке крови при железодефицитной анемии снижается, поскольку истощается депо железа; при воспалении же уровень сывороточного ферритина увеличивается (как и других белков острой фазы). Кроме этого, при воспалительных процессах снижается синтез трансферрина (транспортного белка железа), а при железодефицитной анемии, напротив, выявляется высокий уровень трансферрина, как следствие, снижение насыщения трансферрина железом и повышение уровня растворимого рецептора трансферрина в плазме.

Anemia of chronic disease and iron deficiency anemia have significant differences in their pathogenesis. In anemia of chronic disease, inflammatory cytokines (especially interleukin-6) increase the synthesis of

the peptide hormone hepcidin in hepatocytes, leading to impaired iron metabolism. In iron deficiency anemia, iron content in erythroid cells of the bone marrow decreases, leading to impaired hemoglobin formation. Differences in key laboratory tests are also noted. Serum ferritin levels decrease in iron deficiency anemia due to depletion of iron stores; however, inflammation increases serum ferritin levels (as do other acute-phase reactants). Furthermore, inflammatory processes reduce the synthesis of transferrin (an iron transport protein), while iron deficiency anemia, on the contrary, produces high transferrin levels, resulting in decreased iron saturation and increased plasma soluble transferrin receptor levels.

Ключевые слова: анемии хронических заболеваний, железодефицитная анемия, нарушения метаболизма железа, дети.

Key words: anemia of chronic diseases, iron deficiency anemia, iron metabolism disorders, children.

Введение.

Анемии у детей широко распространены в мире [16]. Особое значение имеют анемии хронических заболеваний, которые возникают при длительном течении различных хронических инфекционно-воспалительных (пневмонии, остеомиелиты), аутоиммунных (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка), онкологических заболеваний (например, гемобластозы) [19]. Анемии хронических заболеваний занимают среди анемий второе место (после железодефицитных); частота встречаемости среди анемий составляет около 27 % и увеличивается с возрастом [4].

В педиатрической практике эта проблема чрезвычайно актуальна и встречается, например, при воспалительных заболеваниях кишечника [11], острых инфекциях, системных и онкологических заболеваниях [6]. Выявление детей с анемиями хронических заболеваний имеет важное практическое значение; ее необходимо отличать от анемии железодефицитной, так как это играет роль в эффективности проводимой терапии. Кроме этого, эти анемии довольно сложно диагностировать, поскольку этиологические факторы, их вызывающие, многообразны, а клинические проявления имеют разную выраженность.

Цель исследования — изучить механизмы нарушения метаболизма железа при анемии хронических заболеваний и железодефицитной анемии.

Материал и методы исследования.

При изучении данной темы проанализированы современные научные источники, в том числе использовались базы данных Scopus, Web of Science, PubMed, eLibrary, в соответствии с рекомендациями PRISMA. Временной период поиска составил с 2016 по 2026 год. Поиск публикаций проводился по ключевым словам: метаболизм железа, анемии хронических заболеваний, железодефицитная анемия, патогенез, лабораторная диагностика. Сбор данных проводили вручную, учитывали заголовок публикации, название журнала, год публикации, результаты исследования. При подготовке обзора литературы использовали следующие критерии включения: язык публикаций — английский и русский; исследование направлено на изучение нарушения метаболизма железа при анемиях; имеется полнотекстовый вариант в свободном доступе. Данные, полученные из публикаций, распределены по следующим категориям: год публикации, автор, метод исследования, изучаемые параметры и результаты исследования. Первоначальная выборка состояла из 90 научных статей, отобранных по заранее определенным ключевым словам. Затем статьи были отобраны по заголовку, аннотации и ключевым словам, в результате чего было оставлено только 52 публикации. Из них 22 были признаны соответствующими критериям отбора после тщательного анализа. В настоящем обзоре использовано 19 статей.

Результаты и их обсуждение.

Патогенез анемии хронических заболеваний сложен и многогранен и включает следующие патогенетические звенья: нарушение метаболизма железа, связанное с усиленным по-

глошением железа макрофагами; нарушение эритропоэза; снижение продолжительности жизни эритроцитов; а также снижение продукции эритропоэтина [14].

Несмотря на очевидную разницу в этиопатогенезе этих групп заболеваний, в патогенезе такого их общего осложнения, как анемия, немало общего, что и позволило выделить это состояние как общее — «анемия хронических заболеваний», иначе — «анемия воспаления». Это единый синдром с уникальной общностью патогенеза при столь разной этиологии [18]. Объясняется это стандартной реакцией организма на хронический стресс и воспаление (разной природы).

В результате инфекционного, воспалительного процесса, опухолевого роста или под влиянием других факторов активируется иммунная система, что индуцирует синтез провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-1, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли α . Это и является пусковым фактором, приводящим к запуску патологического процесса. То есть основной механизм в развитии анемий хронических заболеваний — иммуновоспалительный [14].

Нарушение обмена железа, развивающееся при любом воспалении, выражается в его перераспределении в организме. Под действием провоспалительных цитокинов (особенно интерлейкина-6) увеличивается синтез в гепатоцитах пептидного гормона гепсидина [1]. Под влиянием гепсидина изменяется обмен железа: происходит блокада железа в макрофагах, гепатоцитах и энтероцитах, а также нарушается передача железа трансферрину. Несмотря на то что макрофаги активно захватывают железо из разрушающихся эритроцитов, из-за высокого уровня гепсидина они не могут отдать его обратно в кровь, поскольку гепсидин вызывает погружение ферропортина в цитоплазму клетки, тем самым блокируя транспорт железа из клетки [17]. В результате действия гепсидина нарушается всасывание железа в кишечнике, в то время как клетки костного мозга продолжают расходовать железо. Это приводит к тому, что плазменный пул железа быстро истощается, концентрация железа в сыворотке крови снижается, в то время как в организме запасы железа есть [2].

Возможно, повышенный синтез гепатоцитами гепсидина играет при воспалении защитную роль [10]. Известно, что гепсидин проявляет антибактериальную активность как к грамотрицательным, так и к грамположительным бактериям и, подобно другим антибактериальным пептидам, за счет особенностей своей структуры способен разрушать бактериальную мембрану [7]. Кроме этого, бактериям для своей жизнедеятельности железо необходимо [13]. А гепсидин приводит к снижению концентрации железа, что является неблагоприятным фактором по отношению к микроорганизмам.

Транспортным белком для железа является трансферрин, который, также как и гепсидин, синтезируется гепатоцитами. При воспалительных процессах его синтез снижается, поскольку концентрация железа в сыворотке крови снижена [17]. В результате снижается доставка железа клеткам костного мозга. Это приводит к нарушению эритропоэза. Вследствие того что на клетки-предшественницы эритропоэза действуют провоспалительные цитокины, нарушается пролиферация и дифференцировка клеток эритроидного ряда. А у пациентов с онкологическими заболеваниями лучевая и химиотерапия могут усиливать анемию вследствие токсического воздействия на костный мозг [8]. Кроме этого, на фоне воспаления снижается продукция эритропоэтина. Это происходит в результате повреждающего действия провоспалительных цитокинов и их токсичных радикалов на клетки почек, продуцирующие эритропоэтин [14]. На фоне анемии хронических заболеваний эритропоэз становится неэффективным, поскольку продолжительность жизни эритроцитов сокращается на фоне активации макрофагов при воспалении и иммунном ответе.

Уровень сывороточного ферритина при воспалении увеличивается [15]. С одной стороны, ферритин отражает запасы железа в организме, но также ферритин является белком острой фазы, поэтому его синтез гепатоцитами возрастает, также как и других острофазовых

белков (например, С-реактивного белка) [12]. Кроме этого, гиперферритинемия развивается вследствие активного синтеза ферритина моноцитами и макрофагами в ответ на воспаление [3].

Выраженность проявлений со стороны крови зависит от степени тяжести хронического заболевания. Чем более выражено воспаление, тем выше уровень провоспалительных цитокинов, тем более выражены нарушения метаболизма железа.

Этиология и патогенез железодефицитной анемии, от которой следует дифференцировать анемию хронических заболеваний, имеет важные отличия. Наиболее частыми причинами железодефицитной анемии являются хроническая кровопотеря, нарушения всасывания железа, недостаточное его поступление с пищей, повышенная потребность организма в железе в определенные периоды жизни. Дефицит железа в организме приводит к снижению его содержания в плазме крови, а это приводит и к снижению его содержания в клетках эритроидного ряда костного мозга. Нарушается синтез гема, гемоглобинообразование. Поскольку железо входит в состав железосодержащих ферментов, его дефицит приводит к нарушению антиоксидантной защиты и повреждению клеточных мембран. При железодефицитной анемии возможна умеренная гиперплазия эритроидного ростка, поскольку в ответ на тканевую гипоксию, вызванную клеточным повреждением, компенсаторно усиливается синтез эритропоэтина, в то время как на фоне воспаления продукция эритропоэтина, наоборот, снижается.

Железодефицитная анемия характеризуется снижением содержания железа в плазме, в чем и состоит главное сходство с лабораторными проявлениями анемии хронических заболеваний. Однако уровень ферритина в сыворотке крови при этом снижается, поскольку истощается депо железа; при воспалении же уровень сывороточного ферритина увеличивается (как и других белков острой фазы). Кроме этого, при воспалительных процессах снижается синтез трансферрина (транспортного белка железа), а при железодефицитной анемии, напротив, выявляется высокий уровень трансферрина, как следствие — снижение насыщения трансферрина железом и повышение уровня растворимого рецептора трансферрина в плазме [5]. При этом эритропоэз также становится неэффективным, поскольку снижение антиоксидантной защиты приводит к нарушению резистентности эритроцитов и к преждевременному гемолизу. Таким образом, если при железодефицитной анемии наблюдается истощение запасов железа в организме, то при анемии хронических заболеваний отмечается перегрузка железом органов-депо на фоне снижения его концентрации в сыворотке [14], а также высокий уровень провоспалительных цитокинов.

При железодефицитной анемии в периферической крови выявляются характерные изменения. Это анемия гипохромная, микроцитарная. Гипохромия связана с тем, что в условиях дефицита железа снижается концентрация гемоглобина. Это приводит к тому, что число митозов во время созревания клеток может быть повышенным. В результате образуются не только гипохромные, но и мелкие по размеру эритрокарициты, а в дальнейшем — ретикулоциты и эритроциты [9]. Анемия становится микроцитарной.

Анемия на фоне хронических заболеваний чаще нормохромная, нормоцитарная, иногда умеренно гипохромная. Количество ретикулоцитов нормальное или незначительно снижено, в то время как железодефицитная анемия протекает в две стадии — регенераторная (с нормальной клеточностью костного мозга или умеренной гиперплазией клеток эритроидного ряда) и гипорегенераторная (истощение пролиферативной активности костного мозга); количество ретикулоцитов при этом будет снижено.

Выводы.

Таким образом, патогенез анемии хронических заболеваний и железодефицитной анемии как в детском возрасте, так и у взрослых имеет важные отличия. При анемии хронических заболеваний организм сам выключает из метаболизма имеющееся железо и прекращает его получение из внешних источников (с пищей) — для того чтобы лишить микроорганизмы

необходимого для их размножения (и, следовательно, для прогрессирования инфекционно-воспалительного заболевания) железа. При железодефицитной анемии организм либо интенсивно теряет железо, либо не может его адекватно получать из внешней среды. В первом случае дефицит железа создается организмом искусственно — в целях освобождения от инфекционного агента, во втором — является следствием неадекватного поступления или усвоения с пищей либо следствием неадекватных потерь. Нарушения метаболизма железа и в том и в другом случае приводят к неэффективному эритропоэзу, в результате чего продолжительность жизни эритроцитов снижается, как и их количество и содержание гемоглобина.

Эти ключевые различия отражаются и в результатах лабораторных исследований. Нарушения метаболизма железа при анемии хронических заболеваний приводят к увеличению уровня ферритина и снижению уровня трансферрина, в то время как при железодефицитной анемии, наоборот, уровень ферритина снижен, а трансферрина — высокий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алекберова С.А., Гафаров И.А. Гепсидин и его связь с интерлейкином 6 в развитии дефицита железа у больных с механической желтухой, обусловленной холедохолитиазом // Вестник современной клинической медицины. 2020. Т. 13. Вып. 2. С. 7–12. DOI 10.20969/VSKM.2020.13(2).7-12.
2. Блиндарь В.Н., Добровольская М.М., Хагажеева М.Н., Зубрихина Г.Н., Нестерова Ю.А., Давыдова Т.В., Любимова Н.В., Кушлинский Н.Е., Кононенко И.Б., Снеговой А.В. Роль интерлейкина-6 и гепсидина 25 в патогенезе анемического синдрома, ассоциированного со злокачественными новообразованиями у онкологических больных до неoadьювантной химиотерапии // Клиническая лабораторная диагностика. 2021. Т. 66. №3. С. 147–153. DOI 10.51620/0869-2084-2021-66-3-147-153.
3. Каледа М.И., Федоров Е.С. Значение гиперферритинемии как диагностического и прогностического биомаркера // Современная ревматология. 2022. Т. 16. №2. С. 74–80. DOI 10.14412/1996-7012-2022-2-74-80.
4. Орлова Н.В., Карселадзе Н.Д. Анемия хронических заболеваний // Медицинский алфавит. 2024. № 13. С. 14–20. DOI 10.33667/2078-5631-2024-13-14-20.
5. Потемина Т.Е., Волкова С.А., Кузнецова С.В., Перешеин А.В. Общие вопросы метаболизма железа и патогенеза железодефицитной анемии // Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье. 2020. №3. Т. 45. С. 125–137.
6. Пшеничная К.И., Мельникова Т.А., Ощенко Н.А., Снегова Е.В., Ситникова А.Д., Баранова В.В. Анемия хронических больных у ребенка с выявленным впервые гипопаратиреозом // Педиатр. 2024. Т. 15. №4. С. 103–110. DOI 10.17816/PED154103-110.
7. Barroso C., Carvalho P., Nunes M., Gonçalves J.F.M., Rodrigues P.N.S. and Neves J.V. The Era of Antimicrobial Peptides: Use of Hepcidins to Prevent or Treat Bacterial Infections and Iron Disorders // Front. Immunol. Network resource. 2021. №12. P. 754437. DOI 10.3389/fimmu.2021.754437.
8. Bozzini C., Busti F., Marchi G., Vianello A., Cerchione C., Martinelli G., Girelli D. Anemia in patients receiving anticancer treatments: focus on novel therapeutic approaches // Front Oncol. Network resource. 2024. Vol. 14: P. 1380358. DOI 10.3389/fonc.2024.1380358.
9. Chaudhry H.S., Kasarla M.R. Microcytic Hypochromic Anemia. Network resource. 2026. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470252/> (дата обращения 12.03.2026).
10. Davaanyam D., Seol S.I., Oh S.A. Hepatocyte activation and liver injury following cerebral ischemia promote HMGB1-mediated hepcidin upregulation in hepatocytes and regulation of systemic iron levels // Exp Mol Med. 2024. Vol. 56. P. 2171–2183. DOI 10.1038/s12276-024-01314-y.
11. Goyal A., Zheng Y., Albenberg L.G., Stoner N.L., Hart L., Alkhouri R., Hampson K., Ali S., Cho-Dorado M., Goyal R.K., Grossman A. Anemia in Children With Inflammatory Bowel Disease: A Position Paper by the IBD Committee of the North American Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition // J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020. Vol. 71. Is. 4. P. 563–582. DOI 10.1097/MPG.0000000000002885.

12. Gulhar R., Ashraf M.A., Jialal I. Physiology, Acute Phase Reactants. Network resource. 2026. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519570/> (дата обращения 12.03.2026).
13. Jiang F., Wu Z., Han Z., Zheng J., Yang P., Lu M., Shen N. Decreased hemoglobin levels in pneumonia patients associated with the ybt gene of *Klebsiella pneumoniae* // Chin Med J (Engl). 2026. Vol. 139. Is. 1. P. 151–153. DOI 10.1097/CM9.0000000000003678.
14. Kurkina N.V., Gorshenina E.I., Chegodaeva L.V., Polagimova A.V. Anemia of Chronic Diseases // Clinical Oncohematology. Basic Research and Clinical Practice. 2021. Vol. 14. Is. 3. P. 347–354. DOI 10.21320/2500-2139-2021-14-3-347-354.
15. Liao Y., Tao Zeng, Xiaoyan Guo, Xinhua Li, Ferritin's role in infectious diseases: Exploring pathogenic mechanisms and clinical implications // New Microbes and New Infections. Network resource. 2025. Vol. 65. P. 101582, DOI 10.1016/j.nmni.2025.101582.
16. Liu Y., Ren W., Wang S., Xiang M., Zhang S., Zhang F. Global burden of anemia and cause among children under five years 1990-2019: findings from the global burden of disease study 2019 // Front Nutr. Network resource. 2024. Vol. 11. P. 1474664. DOI 10.3389/fnut.2024.1474664.
17. Marchi G., Busti F., Chesini F., Girelli D. Inflammation and iron homeostasis - what do blood tests mean? // Blood Transfus. 2025. Vol. 23. Is. 1. P. 19–22. DOI 10.2450/BloodTransfus.967.
18. Weiss G., Ganz T., Goodnough L.T. Anemia of inflammation // Blood. 2019. Vol. 133. Is. 1. P. 40–50. DOI 10.1182/blood-2018-06-856500.
19. Wiciński M., Liczner G., Cadelski K., Kołnierzak T., Nowaczewska M., Malinowski B. Anemia of Chronic Diseases: Wider Diagnostics — Better Treatment? // Nutrients. 2020. Vol. 12. Is. 6. P. 784. DOI 10.3390/nu12061784.

Поступила в редакцию: 12.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Сивакова Л. В., Косарева П. В., 2026.